

İMAN CƏFƏROV

*Naxçıvan Dövlət Universiteti
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
altay1999@yahoo.com*

**MOLLA NƏSRƏDDİNÇİ SƏNƏTİN DÜNYA ƏDƏBİYYATI İLƏ
VƏHDƏTİ PROBLEMİ VƏ “AZƏRBAYCAN MOLLA
NƏSRƏDDİNİ” KİTABI**

Açar sözlər: *Mirzə Cəlil, Əziz Mirəhmədovun "Azərbaycan Molla Nəsrəddin" kitabı, Naxçıvan, dünya ədəbiyyatı*

Key words: *Mirza Jalil, Aziz Mirahmadov, the book of "Azerbaijan's Mullah Nasraddin", Nakhchivan, world literature*

Ключевые слова: *Мирза Джалиль, Азиз Мирахмадов, книга «Азербайджанский мулла Насреддин», Нахчыван, мировая литература*

Azərbaycan molla-nəsrəddinşünaslığında xüsusi dəyərə malik tədqiqat əsərlərindən biri görkəmli alim Əziz Mirəhmədovun 1980-ci ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasıdır. “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən elmi ictimaiyyətə təqdim olunan bu qiymətli əsər haqqında akademik İsa Həbibbəyli yazır: “...Ədəbiyyatşünaslıq elmimizdə ilk dəfə olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin jurnalistlik fəaliyyəti müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Müəllif haqlı olaraq görkəmli ədibin 1902-1917-ci illərdəki publisistikasının ideya-fəlsəfi əsasları, sosial- etik qayəsi, sənətkarlıq xüsusiyyətləri və təsir dairəsi əsasında yazıçı Mirzə Cəlili həm də XX əsr Azərbaycan jurnalist hərəkatının başçısı kimi ümumiləşdirmişdir.” (2, s. 431)

Doğrudur, “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında birbaşa Mirzə Cəlil və dünya ədəbiyyatı probleminin həlli nəzərdə tutulmayıb. Bununla belə, tanınmış ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədov müxtəlif istiqamətli təhlilləri zamanı Cəlil Məmmədquluzadə sənəti və şəxsiyyətini dünya estetikası ilə bağlayan məqamlardan da söz açmış, prinsipcə eyniistiqamətli gələcək tədqiqatların aparılması üçün təhrikədi müddəalar irəli sürmüşdür.

Xatırladaq ki, C.Məmmədquluzadədən bəhs edən bəzi digər tədqiqat əsərlərində olduğu kimi, Ə.Mirəhmədov da “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasında ilk növbədə gələcək ədibin hələ yeddi-səkkiz yaşlarında Naxçıvanda mollaxana təhsili mərhələsində dünya, xüsusən də Şərq ədəbiyyatına dair biliklər almasını diqqətə çəkməyi gərəkli bilmişdir. Fikrimizcə, bəli, gələcək mütəfəkkir ədibin Naxçıvanda təhsil aldığı illərdə Sədi “Gülüstan”na bir ömrə bəs edəcək səviyyədə bağlanması ayrıca vurğulanmalıdır. Mirzə Cəlilin “Gülüstan”a aşıqlığı hətta onunla nəticələnmişdir ki, Sədi Şirazinin bu əsəri nəinki “Molla Nəsrəddin” redaktoru, həmçinin digər molla-nəsrəddinçilər tərəfindən müntəzəm

surətdə istinad olunan əsərə çevrilmişdir. Ə.Mirəhmədov da ötəri şəkildə C.Məmmədquluzadə dünyagörüşünə Sədi “Gülüstan”ının ciddi təsir göstərməsindən söz açmışdır.

“Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında C.Məmmədquluzadənin Qori Müəllimlər Seminariyasında aldığı təhsilin məzmununa ayrıca diqqət yetirən Ə.Mirəhmədov bu qərara gəlmişdir ki, C.Məmmədquluzadənin dünya ədəbiyyatı ilə əsaslı tanışlığında onun seminariyada oxuduğu əsərlər mühüm rol oynamışdır. Alim öz düşüncələrini belə ümumiləşdirmişdir: “Seminariyada oxuduğu beş il ərzində onun dünyagörüşündə bir sıra yeni, müsbət keyfiyyətlər əmələ gəlib möhkəmləşdi... Dünya ədəbiyyatı ilə ilk əsaslı tanışlıq o zaman başladı. Füzuli, Zakir, Seyid Əzim, Krılov, Puşkin, Lermontov, Qoqol, Tolstoy, Şekspir kimi klassiklərin bir çox əsərlərini oxuyub öyrənmək mümkün oldu.” (6, s. 17)

“Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabının mühüm göstəricilərindən biri ondan ibarətdir ki, C.Məmmədquluzadənin ömür və sənət yolunu müxtəlif mərhələlər üzrə araşdıran Ə.Mirəhmədov bu fikrə gəlmişdir ki, hansı sahədə çalışmasına baxmayaraq Mirzə Cəlil daim dünya ədəbiyyatı ilə ciddi şəkildə maraqlanmış, doğma xalqının inkişafı, tərəqqisi naminə mütəfəkkir yazıçıların ideyalarından gərəyincə faydalanmış, bu sırada Rusiya xalqçılarının fikirlərinə xüsusi önəm vermişdir.

Əziz Mirəhmədov Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsilini başa vurduqdan sonra Naxçıvanda müəllim olaraq çalışdığı illərdə də C.Məmmədquluzadənin dünya ədəbiyyatı ilə daha dərinlən maraqlanmasına həssaslıqla yanaşmış, o cümlədən Eynəli bəy Sultanovla dostluğunun Mirzə Cəlil üçün xüsusi önəm daşdığını yazımın öz sözləri ilə təsdiqləmişdir. Əlbəttə, Cəlil Məmmədquluzadənin naxçıvanlı müasiri Eynəli bəy Sultanovla məslək dostluğu çağdaş elmi ədəbiyyatlarda dönə-dönə nəzər nöqtəsinə çəkilmişdir. (Bax: 3, s. 3-5; 4, s. 16) Düşünürük ki, Cəlil Məmmədquluzadənin yunan ədəbiyyatı ilə tanışlığında Eynəli bəy Sultanovun birbaşa yunan dilindən oxuduğu əsərlərin mühüm rolu olmuşdur.

Əziz Mirəhmədov “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasında “Danabaş kəndinin əhvalatları”nın təhlilini məhz Sokratdan (e.ə. 469- 399) gətirilmiş epiqrafla başlaması zəruri saymış, Sokrata müraciətin əsasında kor-koranə pərəstişin deyil, zülmə qarşı mübarizədən irəli gələn yol və vasitələrin öz zamanına uyğun şəkildə mənimsənilməsinin dayandığını elan etmişdir. Əziz Mirəhmədovun fikrincə, “Danabaş kəndinin əhvalatları”nın müəllifinə qədim yunan filosofu Sokratın fəlsəfəsindən daha çox, həqiqəti suallar və mübahisələr vasitəsi, bir-birinə zidd müddəaların qarşılaşdırılması yolu ilə meydana çıxarmaq metodu gərək olmuşdur. Eyni zamanda görkəmli alim Əziz Mirəhmədov bu qənaətə gəlmişdir ki, dünya ədəbiyyatı, mədəniyyəti və fəlsəfəsi tarixində kimləri xatırlatmasından asılı olmayaraq Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı yeni hadisədir. Məhz bu mövqeyini “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasının

müəllifi belə mənalandırmışdır: “Əhvalatlar”ı yazarkən insaf və vicdan Məmmədquluzadə üçün yalnız Sokratın, yaxud orta əsr Şərq mütəfəkkir-şairləri Sədi, Hafiz, Mahmud Şəbüstəri, Cəlaləddin Rumi və başqalarının (“Əhvalatlar” müəllifi, sözsüz ki, onlardan da xəbərdar idi) çox vaxt əxlaqi aspektdə başa düşdükleri anlayışlar deyildi. “İnsafi zülmə qarşı mübarizə etmək üçün daxili bir amil hesab edən” bütün XIX-XX əsrlər Azərbaycan maarifçiləri kimi, “Əhvalatlar” müəllifi də bu anlayışa yeni, sosial mənə verməyə çalışırdı.” (6, s. 62)

Əlbəttə, Əziz Mirəhmədovun məqsədi Sokrat və Cəlil Məmmədquluzadə vəhdətini bütün cəhətləri ilə öyrənmək olmadığından alim son dərəcədə yığcam ümumiləşdirmə aparmaqla Cəlil Məmmədquluzadənin sənət dünyasında klassik irs məsələsinə dair gələcəkdə yüzlərlə faktik materiallar əsasında təsdiqlənəcək ilkin nəzəri müddəalar irəli sürərək yazmışdır: “Bizim maarifçilərimiz Qərbi Avropa mədəniyyəti, elmi, texnikası və həyat formaları ilə yanaşı, qoca Şərqi böyük tarixə və cahanşümul ənənələrə malik olan mədəniyyətini, elmi və fəlsəfi fikrini də yüksək qiymətləndirirdilər; bu onların əsas mənəvi qida mənbələrindən biri idi.

Məmmədquluzadə və bir çox başqa maarifçi-demokratlar onu da dərk etməyə bilməzdilər ki, dünya mədəniyyətində, bütün xalqların mədəni irsində həm mütərəqqi cəhətlər, həm də mühafizəkar, lazımsız cəhətlər olur. Odur ki, tərəqqi etmək istəyən hər bir xalq dünya mədəni irsinin ən yaxşı cəhətlərini mənimsəməli, ondan öz milli zəmini və şəraitinin tələblərinə uyğun şəkildə faydalanmalı, ümumdünya mədəni irsini daha da inkişaf etdirib zənginləşdirməlidirlər, əks halda dünya mədəniyyətindən birtərəfli istifadə, təqlidçilik, öz zəminindən və mütərəqqi milli ənənələrdən uzaqlaşmaq halları hər hansı ədəbiyyatı “Anamın kitabı”ndakı gülünc qəhrəmanların kökünə sala bilər.” (6, s. 70)

Ümumiyyətlə, C.Məmmədquluzadənin dünya ədəbiyyatına hansı səviyyədə və hansı məqsədlərlə üz tutması Ə.Mirəhmədovu ciddi şəkildə düşündürmüş, molla-nəsrəddinşünas alim Mirzə Cəlilin yüzlərlə ayrı-ayrı məqamlarda Şərq-Qərb mütəfəkkir yazarlarının fikirlərindən bəhrələnməsi faktının fərqi varmış, müxtəlif illərdə Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərinin tərtibi zamanı öz şərh və izahlarında həmin fikirlərin kimlərə məxsusluğuna aydınlıq gətirmiş (Bax: 5, s. 706-745), “Molla Nəsrəddin” jurnalı yaradıcısının hansı prinsiplər əsasında dünya ədəbi və fəlsəfi fikrindən faydalanmasını belə açıqlamışdır: “Mədəni irsdən nəyi və necə (götürməli) mənimsəməli?”

Köhnə cəmiyyətin dağılması və yeni cəmiyyətin qurulmasında xalqın işinə yarayacaq hər şeyi! Klassiklərin hər birində bir və ya bir neçə yararlı cəhət daha artıq diqqəti cəlb edirdi. Bu cəhətlər hansılar idi? Məsələn, Nizami, Xaqani, Nəsimi və Şekspirin humanizmi; Xəyyam, Volter və Holbaxın ateizmi; Firdovsinin vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq ruhu; Qarvey, Nyuton və Darvinin materialist elmi görüşləri; Sədi və Hafizin müdrik həyat fəlsəfəsi; Füzuli, Emil Zolya, Axundov və Melkum xanın orta əsr feodal ağılığına və müstəmləkə

zölmünə qarşı çevrilən tənqidi; bir sözlə Azərbaycan xalqı, onun müasir həyatı, tərəqqi uğrunda mübarizəsi üçün faydalı ola biləcək qabaqcıl bəşəri ideyalar, sənətkarlıq xüsusiyyətləri...

“Necə götürməli” məsələsini isə Məmmədquluzadə bu cür həll edirdi: müasir dövr üçün əhəmiyyətini itirməmiş mövzu və süjetləri, janr və formaları sənətkarlıqla işləyib yeniləşdirməklə; tərcümə və iqtibaslar, sitat və epiqraflarla; klassik əsərləri Azərbaycan dilində çap edib yaymaqla...” (6, s. 76)

O da var ki, Mirzə Cəlil digər tədqiqatçıları kimi Əziz Mirəhmədov da belə bir maraqlı nəzəriyyədən irəli getmək, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığını əhatə edən ədəbi əlaqələr sistemində Firdovsi, Sədi, Hafız, Şekspir, Emil Zolya sənətinin və digər dünya klassiklərinin hansı səviyyədə təmsil olunduğunu dəqiqləşdirmək niyyətində olmayıb. Bununla belə, Ə.Mirəhmədov “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasında Mirzə Cəlil yaradıcılığı ilə əlaqəli ədəbi bağlar sistemindən bəhs edərkən İ.Qaspiralının “Tərcüman” qəzetindən söz açmağı gərəkli saymış, bu mövzuda maraqlı mülahizələr irəli sürmüşdür. Doğrudur, “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” əsərində İ.Qaspiralıya münasibət birmənalı deyil, yeddi abzası əhatə edən təhlillərin təxminən yarısı “Tərcüman”ın xeyrinədirsə, yarıdan çoxu İ.Qaspiralının əleyhinədir. Aydın görünür ki, Ə.Mirəhmədov “Tərcüman” redaktoru İ.Qaspiralının əleyhinə yazarkən XX əsr sovet ədəbiyyatşünasları üçün mərkəzdən diqtə olunan prinsipləri nəzərə almış, bununla belə, elmi obyektivlik naminə bəzi həqiqətləri etiraf etmək məcburiyyətində qalmışdır. Budur, alim “Tərcüman”ın tənqidindən öncə C.Məmmədquluzadənin ideya etibarilə bu qəzetlə bağlılığını belə dəyərləndirmişdir: “Məmmədquluzadənin jurnalist görüşlərinin inkişafına təsir edən ideya amillərindən danışarkən o zaman Rusiyada, Yaxın və Orta Şərqdə çıxıb Qafqaz müsəlmanları arasında geniş yayılan qəzetlər, xüsusilə İ.Qaspiralının “Tərcüman”ı (1882-1916) ayrıca qeyd edilməlidir. Çünki Məmmədquluzadə daxil olmaqla yeni dövr Azərbaycan ziyalılarının bu qəzetlə əlaqə və münasibətləri möhkəm olmuş və mübaligəsiz demək mümkündür ki, “Tərcüman”sız Məmmədquluzadə yaradıcılığının və “Molla Nəsrəddin”in bir sıra məsələlərini layiqincə, elmi şəkildə öyrənmək çətindir.” (6, s. 124)

Şübhəsiz ki, “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabının nəşri illərində (1980), yəni ədəbiyyatda və ədəbiyyatşünaslıqda sosialist realizminin bütün istiqamətlər üzrə təntənəli surətdə hökm sürdüyü bir dövrdə Rusiya ideologiyasının düşmən elan etdiyi İ.Qaspiralı haqqında həqiqətləri söyləmək mümkün deyildi. Lakin bu gün Ə.Mirəhmədovu minnətdarlıqla xatırlamalıyıq ki, hətta ciddi qadağalara baxmayaraq “Tərcüman”ın Azərbaycan ziyalısına nə qədər doğma olmasından epizodik şəkildə bəhs etmiş, aydınlarımızın bu qəzetə nə qədər önəm verdiklərini də nəzər nöqtəsinə çəkmişdir.

Təəssüf ki, bir sıra ciddi müddəadan sonra Ə.Mirəhmədov Azərbaycan ziyalıların, o cümlədən Cəlil Məmmədquluzadənin “Tərcüman” qəzetinə

münasibətindən söz açarkən əsl reallığı əks etdirməyən ümumi mülahizələr söyləməklə kifayətlənmiş, “Tərcüman”ın Azərbaycan ziyalılarının gözündən düşməsi fikrini qabarıqlaşdıraraq yazmışdır: “Tərcüman” qəzetini Məmmədquluzadə, Sidqi, Sultanov kimi qabaqcıl Azərbaycan ziyalılarının gözündən salan digər ciddi cəhət onun hələ ilk nömrəsindən öz səhifələrində siyasi itaətkarlıq, “sınıf sülh” ideyaları təbliğ etməsi və sonralar, demək olar, bütün məsələlərdə dini əhkama əsaslanması idi.” (6, s. 125)

Şübhəsiz ki, Əziz Mirəhmədovun “Tərcüman”ın Azərbaycan ziyalıların gözündən düşməsi” fikri ilə razılaşmaq elmi obyektivlikdən uzaq olar. Təkcə bunu söyləmək kifayətdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 30 aprel 1908-ci il tarixli 16-cı sayında “Tərcüman” qəzetinin 25 illiyi ilə əlaqədar “Milli bayram” adlı məqalə çap etdirərək türk-müsəlman dünyasının tərəqqisi naminə İsmayıl bəy Qaspiralının fədakarlıqlarını çox yüksək səviyyədə dəyərləndirmişdir: “Bu aprel ayının onunda möhtərəm “Tərcüman” qəzetinin çıxmağa başlamasının 25-ci ili tamam oldu.

Bir müsəlman qəzetinin faydalı və səmərəli bir yolda 25 il davam etməyi nəinki Rusiyada, bəlkə bütün dünyada əvvəlinci dəfə görülən bəxtiyarlıqlardandır.

Mətbuat dünyasında 25 il qələm çalan böyük yoldaşımız İsmayıl bəy Qasprinski, həqiqətən, bəxtiyardır.” (7, s. 124)

Əsas odur ki, Ə.Mirəhmədovun “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında, hətta tənqidi münasibət bildirilsə də, “Tərcüman” mövzusu bir qədər geniş şəkildə gündəmə gətirilmişdir.

Bildiyimiz kimi, C.Məmmədquluzadə “Şərqi-Rus” qəzeti redaksiyasında çalışarkən L.N.Tolstoyun “Zəhmət, ölüm və naxoşluq” adlı hekayə-əfsanəsini Azərbaycan dilinə tərcümə edib əsərin bu mətbu orqan vasitəsilə də oxuculara çatdırılmasına nail olmuşdur. İstər-istəməz mirzəcəhilşünaslar hansı səbəblərdən Cəlil Məmmədquluzadənin məhz “Zəhmət, ölüm və naxoşluq” əsərini tərcümə etməsi haqqında düşünmək məcburiyyətində qalmışlar. (Bax: 1, s. 246) Məhz həmin səbəbləri aydınlaşdırmaq məqsədilə Ə.Mirəhmədov 2 səhifəlik hekayə-əfsanənin az qala cümlə-cümlə təhlilinə ehtiyac duymuş, əsərin müsbət və zəif cəhətlərinə dair maraqlı mülahizələr irəli sürmüşdür. Alim tərcüməçilik fəaliyyətində Mirzə Cəlilin “Zəhmət, ölüm və naxoşluq” əsərinə üz tutmasını iki səbəblə əlaqələndirmiş, bu nəticəyə gəlmişdir ki, “Zəhmət, ölüm və naxoşluq”dakı ideya L.Tolstoyun dünyagörüşü üçün səciyyəvi olduğundan və hekayə-əfsanədə köhnə dünyanın ziddiyyətləri göstərildiyindən C.Məmmədquluzadə bu əsərin azərbaycanlı oxucuya çatdırılmasını məqsədəuyğun saymışdır. Bununla belə, Ə.Mirəhmədovun təhlillərində L.Tolstoy hekayəsinin birtərəfli təhlil olunduğunu görürük. Daha doğrusu, ədəbiyyatşünas alim hekayə-əfsanədə müəllif ideyasının sərlövhəyə çıxarılmasını nəzərə almadan, təbii ki, sosialist cəmiyyətinin fəlsəfəsinə uyğun şəkildə “Zəhmət, ölüm və naxoşluq”un ideyasını ədəbi-elmi ictimaiyyətə belə təqdim edir: “Yer üzündəki

rəzalət və haqsızlıqların əlacı, “xoşbəxtlik nə olduğu” əsərin axırında belə izah olunur: “...bunun əlacı zəhmətdir və bu zəhmətdən nə qüvvətliyə lazımdır qorxub qaçsınlar, nə də zəif üçün bu zəhmət cəbr və zülm olmalıdır”, “güclülər” və “zəiflər” gərək “bir-biri ilə yavıq və mehriban” olsunlar!..” (6, s. 140)

Məsələ ondadır ki, “Zəhmət, ölüm və naxoşluq”da insanlığın xilas yolu yalnız zəhmətlə əlaqələndirilmir. Əsərdə belə bir ideya verilmişdir ki, bəşərin xilasını hər bir insanın zəhmətdən qorxmamasında, ölümü və naxoşluğu nəzərə alaraq ümumi məhəbbət ideyasında birləşməyindədir.

Ə.Mirəhmədov öz monoqrafiyasında C.Məmmədquluzadənin digər bir tərcümə əsəri olan “Arvad” hekayəsindən bəhs etməyi də lazım bilmiş, bu əsərlə bağlı ədəbi-elmi ictimaiyyəti yeni faktlarla məlumatlandırmağı gərəkli saymışdır. Maraqlıdır ki, “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında “Arvad” hekayəsinin tərcüməsindən bəhs etməyin gərəkliyi ayrıca vurğulanmış, əsərin zəif və müəllifinin qeyri-məşhur olması göstərilmiş, hekayəni çap etdirən “Xanзадə”nin kimliyi dəqiqləşdirilmişdir. Əslində reallıqları söyləməkdən uzaq olmağa çalışsa da, Ə.Mirəhmədovun alim mövqeyi tamamilə görünəndir: “Bu zəif və yarıməfsanəvi əsər (“Arvad” hekayəsi – İ.C.) qadınların cəsurluq və alicənablığı mövzusunda yazılmışdı; heç də tanınmış, istedadlı bir yazıçının əsəri deyildi. Müəllif XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəlində Qafqaz Mətbuat Komitəsində Şərq dilləri senzoru işləyən və “Xanзадə” imzası ilə mətbuatda əsərlər çap etdirən erməni yazıçısı A.Kişmişov idi.

...Görünür, məmur-müəllif “Şərqi-Rus”un əməkdaşı (və sonralar bir müddət müvəqqəti redaktoru) olan Məmmədquluzadənin işlə əlaqədar tez-tez onunla görüşməsindən istifadə edib üzünə salmış, öz dəyərsiz əsərini tərcümə etdirib həmin qəzetdə buraxdırma bilmişdi.” (6, s. 142-143)

Düşünürük ki, Ə.Mirəhmədov “Arvad” hekayəsinin qısa məzmununu verməklə bir çox məsələlərə də aydınlıq gətirmiş olardı. Bu yolla “Arvad” hekayəsinin heç də orijinal əsər olmadığı, A.Kişmişov tərəfindən məşhur bir Azərbaycan nağılının müəyyən dəyişikliklərlə rus dilində başqası adına çap etdirilməsi, yəni daha bir erməni plagiatlığı üzə çıxardı.

“Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında filoloji fikrimiz üçün mühüm əhəmiyyətə malik məqamlarda biri Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nəmanzadənin birlikdə çalışdırdıqları “Qeyrət” nəşriyyatında çapdan çıxmış kitabların təhlil obyektinə çevrilməsidir. Bəlkə də, xüsusi ehtiyac gördüyündən Ə.Mirəhmədov ilk növbədə həmin kitabların əhatə etdikləri sahələr üzrə təsnifatını aparmış, daha sonra “Qeyrət” nəşriyyatına məxsus çap məhsulları ilə Azərbaycan kitab tarixinə qazandırılan müsbət göstəriciləri dəyərləndirmiş, “Qeyrət” nəşriyyatı heyətinin öz söyləri ilə nə kimi yeniliklərə imza atmaları məsələsinə aydınlıq gətirmişdir. Ə.Mirəhmədovun heç bir ayrı-seçkilik aparmadan təqdim etdiyi siyahıya əsasən “Qeyrət” nəşriyyatında çap olunan əsərlərin bir qismi dünya xalqlarına məxsus fəlsəfi-dini, siyasi-iqtisadi və bədii ədəbiyyatlardır. Və

daha əhəmiyyətli budur ki, həmin ədəbiyyatlar sırasında Namiq Kamalın “Röya”, Mirzə Melkum xanın “Məbdəi-tərəqqi”, Firdovsinin “Ata və oğul” (“Şahnamə”dən) əsərləri öz ideya-məzmunlarına görə molla-nəsrəddinçiləri daima məşğul etmişdir.

Fikrimizcə, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı qəflət yuxusundan oyanış, hüriyyətə qovuşma, vətən sevgisi kimi bir çox müqəddəs ideyaların təntənəli surətdə tərənnümü nöqteyi-nəzərindən mənən N.Kamalın “Röya” hekayəsinə borcluluğunu daim etiraf etməlidir. Bu qənaətin təsdiqi üçün N.Kamalın “Röya” əsərini, C.Məmmədquluzadənin “İranda hüriyyət” hekayəsini və Mirzə Ələkbər Sabirin “Nolur şirinməzaq etsə mənə həlvayi-hüriyyət” misrası ilə başlayan şeirini ardıcıl oxumaq kifayətdir.

Ə.Mirəhmədovun “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında Ömər Faiq Nemanzadənin “Qeyrət” nəşriyyatındakı fəaliyyətindən bəhs edilərkən türk yazarı Abdulla Cövdətin adının çəkildiyini görürük. Doğrudur, Ö.F.Nemanzadənin xatirələrinə əsaslandığından Ə.Mirəhmədov molla-nəsrəddinçi sənətdə müəyyən təsiri görünən Abdulla Cövdət bəy haqqında heç də müsbət təəssürat yaratmır. Bəlkə də, bu səbəbdəndir ki, müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında, o cümlədən Şamil Vəliyev “Füyuzat ədəbi məktəbi” kitabında Abdulla Cövdət bəyə dair bir qədər geniş bilgilərlə qarşılaşırıq. (Bax: 8, s. 112-114)

Maraqlıdır ki, Ə.Mirəhmədov “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabının “Yaradıcılığında Nəsrəddin surətinin təkamülü. Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının Molla Nəsrəddini” bölməsində Mirzə Cəlil – Molla Nəsrəddin vəhdətindən bəhs edərkən haqlı olaraq belə bir elmi mövqedə dayanmışdır ki, C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında Molla Nəsrəddin həm bir təxəllüs, həm də tamamilə yeni bir ədəbi surət kimi görünməkdədir və bu görünüşün gerçəkləşməsi prosesində “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı dünya ədəbiyyatından gərəyincə faydalanmışdır.

Ə.Mirəhmədov sonrakı mülahizələri ilə daha qəti şəkildə təsdiqləyir ki, alim öz dəyərləndirmələrində “dünya ədəbiyyatı” ifadəsini təsadüfən işlətməyib. Görkəmli ədəbiyyatşünas dünya ədəbiyyatı tarixi fonunda sosial-siyasi amillər nəzərə alınmaqla ədəbiyyatda satira və yumora “aşağılayıcı” münasibətin səbəblərinə aydınlıq gətirmiş, bununla belə, bütün tarixi dövrlərdə qüdrətli söz sahiblərinin istedadı ilə ədəbi-estetik gülüşün yaşadıldığı və yeni formalarda təqdim olunması fikrini irəli sürmüşdür. Dünya ədəbiyyatında satiranın Apuley, Rable, Servantes, Zakani, Rumi, Nəfi, Didro, Volter, Monteskyö kimi klassik nümayəndələrini yada salan görkəmli ədəbiyyatşünas yenə də müqayisənin konkretliyini lazım bilmiş, “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestinin “Bir yüngülvari müqəddimə” hissəsi ilə Qoqolun “Dikanka yaxınlığındakı xutorda axşamlar” əsərinin “Müqəddimə”si arasında bir doğmalığ görmüşdür.

Molla-nəsrəddinşünaslıqda mühüm yer tutan “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında mətbuatımız tarixində ilk satirik karikaturalı dərgi olaraq bütöv bir ədəbi

məktəb və cəbhənin qərargahına çevrilmiş “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaranmasını şərtləndirən amillərdən genişliklə bəhs edildiyini görürük. Daha əhəmiyyətli isə Ə.Mirəhmədovun bu problemə kompleks şəkildə yanaşması, problemi bütün yön və tərəfləri ilə həll etmək istəməsidir. Çox doğru olaraq ədəbiyyatşünas alim öz elmi şərhlərinin əvvəlində C.Məmmədquluzadənin “Molla Nəsrəddin”i təbiət özü yaratdı, zamanə özü yaratdı” fikrini yada salmış, “Molla Nəsrəddin”in nəsrə başladığı dövrün əsas göstəricilərini diqqət mərkəzinə çəkməklə bərabər, XX əsrin əvvəllərində Rusiya mətbuatından da ümumi şəkildə söz açmış, Azərbaycan ədəbiyyatında satira və yumorun özünəməxsus ənənələri olduğunu xatırlatmış, satiradan “Əkinçi”qəzetində də istifadə edildiyini faktik materialların təhlili yolu ilə təsdiqləmiş, həmçinin, o zaman Tiflisdə və Rusiyanın digər şəhərlərində fəaliyyət göstərən satirik mətbu orqanların “Molla Nəsrəddin” jurnalı yaradıcılarına təsirini dəyərləndirmişdir. Əlbəttə, bu məsələ ilə bağlı elmi fikirdə uzun müddət mübahisə getmişdir. Həmin mübahisəyə səbəb isə Mirzə Cəlilin məşhur “Xatiratım”ı qələmə alarkən “Molla Nəsrəddin”in yaranmasında təkanverici faktor kimi “Kukureku” jurnalından ayrıca bəhs etməsi olmuşdur. Ə.Mirəhmədov “Molla Nəsrəddin”-“Kukureku” “yaxınlığını” yenidən gündəmə gətirmiş, Mirzə Cəlilin “Xatiratım”da “Kukureku” ilə bağlı yazdıqlarının reallıqdan uzaqlığı fikrini söyləyən Qulam Məmmədlinin təkzibini də yada salmış, problemin həllinə aşağıdakı şəkildə yekun vurmuşdur: “Məsələni həll edib əsl həqiqəti ortaya çıxarmaq üçün Məmmədquluzadənin sözlərinin yalnız “Kukureku”ya deyil, həmçinin onunla təxminən bir vaxtda, Tiflisdə, oxşar bir adla – “Petuşok” adı ilə çıxmış jurnala aid olduğunu deməliyik. Bu jurnalın dördüncü nömrəsinin titul səhifəsində həqiqətən II Nikolay haqqında bir karikatura çap olunmuşdur. Padşah cənnətin qarısı qabağında dayanıb, qarıçı mələikələrə deyir: “Доложите, я – в рай!” Mələikələr cavab verir: “Не туда попали, Ваша Превосходительство, не велено пускать Вас!” Şəklin sağ tərəfində qırmızı qiyafəli qərməzə üzlü şeytan öz balaları ilə birlikdə hökmdara tam əks tərəfi, yəni cəhənnəmi göstərir. Deməli, “Kukureku”dakı xoruz karikaturası ilə “Petuşok”dakı padşah karikaturası Məmmədquluzadənin hafizəsində assosiyasiya yolu ilə birləşmişdir.” (6, s. 236)

Göründüyü kimi, Ə.Mirəhmədovun “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında bütünlüklə olmasa da, C.Məmmədquluzadə yaradıcılığının və “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin dünya ədəbiyyatı ilə bağlılığı məsələlərindən bir qədər geniş şəkildə söz açılmışdır. Maraqlıdır ki, alim öteri olaraq Mirzə Cəlil sənəti ilə əlaqəli özünəqədərki tədqiqatlara da münasibət bildirmiş, həmin tədqiqat əsərlərində müəlliflərin molla-nəsrəddinçi ədəbiyyatı əsasən dini xürafat, ətalət, gerilik, ictimai zülm əleyhinə olan bir ədəbiyyat kimi öyrənmələri ilə razılaşmamış, molla-nəsrəddinçi təlimə birtərəfli yanaşmanın ciddi nöqsanlarla nəticələndiyini göstərmişdir. Daha təqdirəlayiq hal isə hətta 1980-ci ildə Ə.Mirəhmədovun öz ədəbiyyatşünas həmkarlarını marksist-leninçi metodologiya-

ya əsaslanmaqda günahlandırmasıdır. Əlbəttə, tədqiqatçıları marksist-leninçi metodologiyaya sadiqlikdə töhmətləndirmək XX əsrin 70-80-ci illərində ədəbiyyatşünasdan xüsusi cəsarət tələb edirdi.

“Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabı deməyə əsas verir ki, Ə.Mirəhmədov molla-nəsrəddinçi sənətlə bağlı hər hansı məsələnin aydınlaşdırılmasını zəruri bilibsə, fərqi varıb ki, həmin məsələ dünya ədəbiyyatından nəinki kənar deyil, əksinə, birbaşa dünya ədəbiyyatı ilə əlaqəlidir. Bu cəhəti nəzərə aldığından ki, alim öz təhlillərində fikirlərini həm “Molla Nəsrəddin” jurnalından, həm C.Məmmədquluzadə yaradıcılığından seçdiyi azsaylı faktlarla, həm də dünya ədəbi-estetik fikir tarixində məqamı olan görkəmli şəxsiyyətlərin ciddi müddəaları ilə təsdiqləmək üsuluna üstünlük verib. Maraqlıdır ki, Ə.Mirəhmədov 430 səhifəlik bir kitabda cəmi bir-iki yerdə Sədi Şirazinin adını çəksə də, səhifənin alt yazısında “Molla Nəsrəddin”in ən çox müraciət etdiyi şair Sədi Şirazidir. Bu, xüsusi və dərin tədqiqata layiq bir mövzudur” sözlərini yazmağı da unutmayıb. (6, s. 365) Bütün bunlarla bərabər, görkəmli ədəbiyyatşünas Sədi, Hafiz, S.Ə.Şirvani şeirlərində Mirzə Cəlil tərəfindən müəyyən dəyişikliklər edilməsi yolu ilə onların yeni ədəbi nümunəyə çevrilməsinin estetik mahiyyətinə də aydınlıq gətirərək məsələyə bu cür yekun vurmuşdur: “Əlbəttə, bu, sadəcə üç-beş sözü, təşbehi, yaxud misranı əvəz etmək deyildir. Bu, Belinski demişkən, köhnəni təzə etmək deməkdir ki, böyük tənqidçi bədii yaradıcılıqdakı belə hadisələri düha nişanəsi hesab edirdi. Doğrudan da, klassik əsər üzərində sənətkarın işi yalnız bədii düha sahibləri görə bilər; əks təqdirdə klassikdən götürülən əsər ancaq korlanıb ləzzətini və gözəlliyini itirər.” (6, s. 363)

Düşünürük ki, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi, o cümlədən C.Məmmədquluzadə irsi və dünya ədəbiyyatı probleminin həlli nəzərdə tutulmasa da, həmin problemin elmi-metodoloji cəhətdən düzgün gündəmə gətirilməsi baxımında Ə.Mirəhmədovun “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” əsəri çox qiymətli elmi mənbələrdən biridir.

ƏDƏBİYYAT

1. Əziz Şərif. “Molla Nəsrəddin” necə yarandı. Naxçıvan: Əcəmi, 2009
2. Həbibbəyli İ. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007
3. Həbibbəyli İ. Yeni mərhələ və uğurlu addımlar. Eynəli bəy Sultanov. Hekayələr. Bakı: Elm və təhsil, 2016
4. Maqşudov Ə. Eynəli bəy Sultanov: həyatə və yaradəcələrpə. Bakı: Elm və təhsil, 2016
5. Məmmədquluzadə C. Əsərləri. Azərnəşr, 3 cildə, II cild. Bakı: 1967
6. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan Molla Nəsrəddini. Bakı: Yazəzə. 1980
7. Molla Nəsrəddin. 10 cildə, II cild. Bakı: Azərnəşr, 2002
8. Vəliyev (Кудрыль) Ю. Фьузат ədəbi məktəbi. Bakı: Elm, 1999

IMAN JAFAROV

**UNITY PROBLEM OF MULLAHNASRADDINCHI PROFESSION
WITH WORLD LITERATURE AND THE BOOK OF “AZERBAIJAN’S
MULLAH NASRADDIN”**

SUMMARY

The article has been devoted the investigation level of Jalil Mammadguluzada and world literature problem in Aziz Mirahmadov’s “Azerbaijan’s Mullah Nasraddin” monograph. It is noted that in the book the author has been spoken about some highlights which connects Jalil Mammadguluzada’s profession and personality with world aesthetics. According to A.Mirahmadov’s mind the works which Mirza Jalil read during his education years in Nakhchivan and Gori Teacher’s Seminary played an important role in his acquaintance with world literature.

A.Mirahmadov widely investigated Jalil Mammadguluzada’s creative work and showed that Mirza Jalil enough used from world classics’ also Sadi’s, Hafiz’s, L.Tolstoy’s cultural heritage in his fighting against oppression. In the book the author also gave information about some changings done by Mirza Jalil in world classics’ works, on this way those works became a new literary examples and their aesthetics virtuality also has changed.

ИМАН ДЖАФАРЛИ

**ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА «МОЛЛАНАСРЕДДИНЧИ» НА ФОНЕ
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КНИГА «МОЛЛА НАСРЕДДИН
АЗЕРБАЙДЖАНА»**

РЕЗЬЮМЕ

Статья посвящена исследованию Джалила Мамедкулизаде и проблемы мировой литературы в монографии Азиза Мирахметова «Молла Насреддин Азербайджана». А также, в книге отмечается о некоторых аспектах творчества и идентичности Джалила Мамедкулизаде, связанные с эстетикой мира. По словам А.Мирахмедова важную роль в знакомстве с мировой литературой Мирза Джалила сыграли произведения которые он читал в годы учебы в Нахчыване и в Горийской Семинарии Учителей.

А.Мирахмедованализируя творчества Джалила Мамедкулизаде отметил что, Мирза Джалил в борьбе против угнетения пользовался культурным наследием классиков мира, в том числе великих писателей как Сади, Хафиз и Толстой. Мирза Джалил внес некоторые изменения в произведениях мировой классики и создал новые литературные образцы.

Rəyçi: filologiya üzrə elmlər doktoru, prof.Kamran Əliyev

ŞƏHLA BALACAYEVA. XARICI DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ LÜĞƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ	286
QƏNBƏROVA ELNARƏ. İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTERFERENSIYANIN NƏZƏRƏ ALINMASI	291
Dosent Ramidə MİRZƏFƏROVA. “ANARIN “ƏLAQƏ” POVESTİ ƏTRAFINDA OLAN MÜBAHİSƏLƏR”	296
NİGAR ƏLƏKBƏROVA . YAŞAR QARAYEVİN TƏDQİQATLARINDA TƏNQİDİ REALİZM PROBLEMİ	301
LIANNA AXUNDOVA. KTEMATONİMLƏRİN ORFRAFİYASI	308
BƏNNAYEVA VÜSALƏ . İNGİLİS DİLİNİN XÜSUSİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÖYRƏDİLMƏSİ VƏ TƏDRİSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ	313

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

Fil.ü.e.d MAHİRƏ QULİYEVA. USTADNAMƏ İLƏ KLASSİK ƏNƏNƏ ARASINDA ƏLAQƏ	320
TOFIQ ƏBDÜLHƏSƏNLİ. KLASSİK AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR VƏ TOLERANTLIQ	330
PƏRİXANIM MURADOVA. ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA MİLLİLİK	335
MEHRİBAN QULİYEVA. MƏHƏMMƏD AĞA ŞAHTAXTILININ YARADICILIĞINDA BƏDİİ TƏRCÜMƏ	346
ÇİNARƏ RZAYEVA. HÜSEYN CAVID YARADICILIĞINDA ALQIŞLAR VƏ QARĞIŞLAR	353
YEGANƏ HÜSEYNOVA. BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEMALARINDA SOSIAL MÜHİTİN TƏSVİRİ	358
PƏRVANƏ QULİYEVA. AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI VƏ RƏSUL RZA DÜNYASI	363
KAFİYƏ MUSAYEVA. ORTA ƏSR ƏDƏBİ TƏNQİDİNİN ÜSLUBLARI	368
MAHIR HAMİDOV. THE CONCEPT OF LITERATURE ACCORDING TO MIKHAIL NAIMY	373
KÖNÜL MƏMMƏDOVA. MÜASİR TƏHSİL SİSTEMİNDƏ MÜƏLLİMİN PEDAQOJİ USTALIĞININ PSIXOLOJİ ƏSASLARI	379
LOĞMAN ƏLİYEV. Ə.İLDİRİMOĞLU YARADICILIĞINDA MİLLİ-MƏNƏVİ ƏYƏRLƏR, MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK VƏ SOSIAL - PSIXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ	384
SƏADƏT QULİYEVA, LƏTİFƏ MƏMMƏDOVA. ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASINDA MİLLİ DƏYƏRLƏRİN VƏ ÖZÜNÜ TƏRBİYƏNİN ROLU	394
GÜNEL MAHMUDOVA. MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ MİR CƏLALIN TƏDQİQİNİN ÜMUMİ MƏNZƏRƏSİ	401
CAHANGİRZADƏ.S.V. «ŞEYX SƏNAN» ƏSƏRİNDƏ İNSAN MƏNƏVİYYATI TƏSƏVVÜF MÜSTƏVİSİNDƏ»	409
MƏDİNƏ CABAROVA. ABDULLA BƏY ASİ “MƏCLİSİ-FƏRAMUŞAN”-İN FƏAL ÜZVÜ KİMİ	417
MƏDİNƏ KARAHAN. Ə.AĞAOĞLUNUN "SƏRBƏST İNSANLAR ÖLKƏSİNDƏ" ƏSƏRİNDƏ YENİ CƏMİYYƏT PRİNSİPLƏRİ	422
ŞƏFƏQ TAĞİYEVA. FÜZULİ YARADICILIĞINDA GÖZƏLİN TƏSVİRİ	429
ŞƏBNƏM HÜSEYNOVA. HAL ANASINDAN QARI OBRAZINA .	439
İMAN CƏFƏROV. MOLLA NƏSRƏDDİNÇİ SƏNƏTİN DÜNYA ƏDƏBİYYATI İLƏ	

VƏHDƏTİ PROBLEMİ VƏ “AZƏRBAYCAN MOLLA NƏSRƏDDİNİ” KİTABI	446
ESMİRA CAVADOVA. ÜRƏKDƏN – ÜRƏYƏ YOLLAR GÖRÜNÜR	456
GÜNAY ƏFƏNDİYEVA. AZƏRBAYCAN FRAZELOGİYASINDA QANADLI SÖZLƏRİN TƏDQIQ TARİXİ.....	472
SEVİL AĞAYEVA. STRUCTURAL PARTS OF SPEECH	478

XƏLƏFLƏR VƏ SƏLƏFLƏR HAQQINDA

FÜZULİ MUSTAFAYEV. PARLAQ ZƏKA SAHİBİ – BÖYÜK VƏTƏNDAŞ ...	483
---	-----

«Elm və təhsil» nəşriyyatının direktoru:
professor Nadir MƏMMƏDLİ

Çapa imzalanmış **29.03.2017**.
Şerti çap vərəqi **30, 5**. Sifariş № **560**.
Kağız formatı **60x84 1/16**. Tiraj **100**.

*“Elm və təhsil” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində
hazır diapozitivlərdən çap olunmuşdur.*

E-mail: nurlan1959@gmail.com

Tel: 497-16-32; 050-311-41-89

Ünvan: Bakı, İçərişəhər, 3-cü Maqomayev döngəsi 8/4.